

A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS PARA COVID-19 EM PACIENTES COM CÂNCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Farmácia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

THE IMPORTANCE OF ADMINISTERING COVID-19 VACCINES IN CANCER PATIENTS: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 EN PACIENTES CON CÁNCER: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10293037

Ellen Maria Vieira Arruda Andrade¹

Ana Patricia Lima Rocha Fonseca²

Ana Maria Silva Lima³

Emilia Nathallia Rosa de Oliveira Silva⁴

Flavia Roberta Rabelo de Azevedo Aguiar⁵

Raphisa Brenda Campos Borges⁶

Suiani Carvalho Braz⁷

Angela Falcai⁸

RESUMO

A COVID-19 caracteriza-se por um mecanismo de ação rápido e ainda pouco compreendido, podendo afetar significativamente o sistema imunológico dos indivíduos infectados. Em muitos casos, isso resulta em complicações graves, destacando-se a falta de ar como uma sintomatologia prevalente durante o período pandêmico. É importante observar que pacientes oncológicos, que frequentemente apresentam um sistema imunológico deprimido devido aos tratamentos utilizados, enfrentam desafios adicionais ao lidar com a COVID-19. Dado que esses pacientes, por natureza do tratamento oncológico, muitas vezes não respondem de maneira eficaz aos protocolos de tratamento convencionais para a COVID-19, torna-se crucial ressaltar a importância da vacinação para esse grupo. Realizar um levantamento bibliográfico sobre os efeitos das vacinas para COVID-19 em pacientes com câncer. Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão literária a partir de publicações indexadas na base de dados *PubMed*. Utilizou-se como descritores de busca os termos “vacinas”; “COVID19”; “Câncer”; “vacinas e COVID19”; “vacinas e câncer”, tanto em português quanto em inglês. Foram incluídos na pesquisa artigos publicados entre os anos de 2021 a 2022, nos idiomas inglês e português e que abordassem a temática proposta. Para a seleção dos artigos foram realizadas leituras prévias através dos títulos e resumos, sendo escolhidos os que atendiam ao tema da pesquisa. A condução cuidadosa da revisão integrativa foi um processo metódico, no qual foram aplicados critérios específicos de inclusão e exclusão. A seleção criteriosa de 12 artigos, após a análise inicial de 54 identificados no levantamento bibliográfico, reflete o comprometimento em assegurar a qualidade e relevância dos estudos escolhidos. A análise detalhada desses artigos aderiu estritamente aos parâmetros metodológicos estabelecidos, conferindo-lhes uma conexão direta com os objetivos delineados para a revisão. Este trabalho visa fornecer uma contribuição substancial para a superação de atitudes de hesitação e tabus relacionados às vacinas contra a COVID-19, decorrentes de percepções inadequadas de seus mecanismos.

Palavras-chave: imunidade; quimioterapia; imunossupressores.

ABSTRACT

COVID-19 is characterized by a rapid and still poorly understood mechanism of action, which can significantly affect the immune system of infected individuals. In many cases, this results in serious complications, with shortness of breath being a prevalent symptom during the pandemic period. It is important to note that cancer patients, who often have a depressed immune system due to the treatments used, face additional challenges when dealing with COVID-19. Given that these patients, due to the nature of their oncological treatment, often do not respond effectively to conventional treatment protocols for COVID-19, it is crucial to emphasize the importance of vaccination for this group.

Conduct a literature review on the effects of COVID-19 vaccines on cancer patients. This is a retrospective study, with a literary review based on publications indexed in the PubMed database. The terms “vaccines”; “COVID19”; “Cancer”; “vaccines and COVID19”; “vaccines and cancer” were used as search descriptors, both in Portuguese and English. Articles published between the years of 2021 to 2022, in English and Portuguese and that addressed the proposed theme. To select the articles, previous readings were carried out through the titles and abstracts, and those that met the research topic were chosen. The careful conduct of the integrative review was a methodical process, in which specific inclusion and exclusion criteria were applied. The careful selection of 12 articles, after the initial analysis of 54 identified in the bibliographic survey, reflects the commitment to ensuring the quality and relevance of the chosen studies. The detailed analysis of these articles strictly adhered to the established methodological parameters, giving them a direct connection with the objectives outlined for the review. This work aims to provide a substantial contribution to overcoming attitudes of hesitancy and taboos related to COVID-19 vaccines, arising from inadequate perceptions of their mechanism.

Keywords: immunity; chemotherapy; immunosuppressants.

RESUMEN

La COVID-19 se caracteriza por un mecanismo de acción rápido y aún poco comprendido, que puede afectar significativamente el sistema inmunológico de las personas infectadas. En muchos casos, esto resulta en complicaciones graves, destacando la dificultad para respirar como un síntoma prevalente durante la pandemia. Es importante tener en cuenta que los pacientes con cáncer, que a menudo tienen un sistema inmunológico deprimido debido a los tratamientos que reciben, enfrentan desafíos adicionales al lidiar con la COVID-19. Dado que estos pacientes, por la naturaleza de su tratamiento contra el cáncer, a menudo no responden de manera eficaz a los protocolos de tratamiento convencionales para la COVID-19, es crucial enfatizar la importancia de la vacunación para este grupo. Realizar una revisión bibliográfica sobre los efectos de las vacunas para la COVID-19 en pacientes con cáncer. Se trata de un estudio retrospectivo, con una revisión literaria a partir de publicaciones indexadas en la base de datos PubMed. Se utilizaron como términos de búsqueda los términos “vacunas”; “COVID19”; “Cáncer”; “vacunas y COVID19”; “vacunas y cáncer”, tanto en portugués como en inglés. Se incluyeron en la investigación artículos publicados entre los años 2021 a 2022, en los idiomas inglés y portugués y que abordaran la temática propuesta. Para la selección de los artículos se realizaron lecturas previas a través de los títulos y resúmenes, siendo elegidos los que atendían al tema de la investigación. La conducción cuidadosa de la revisión integrativa fue un proceso metódico, en el cual se aplicaron criterios específicos de inclusión y exclusión. La selección criteriosa de 12 artículos, tras el análisis inicial de 54 identificados en la revisión bibliográfica, refleja el compromiso en asegurar la calidad y relevancia de los estudios elegidos. El análisis detallado de estos artículos se ajustó estrictamente a los parámetros metodológicos establecidos, confiriéndoles una conexión directa con los objetivos delineados para la revisión. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar una contribución sustancial para superar actitudes de vacilación y tabúes relacionados con las vacunas contra la COVID-19, que se derivan de percepciones inadecuadas de sus mecanismos.

Palabras clave: imunidade; quimioterapia; imunossupresores

1 INTRODUÇÃO

O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado das células anormais do corpo. Essas células podem se espalhar para outras partes do organismo comprometendo seu funcionamento normal. O câncer faz abrangência a uma gama de doenças, cada uma com suas características específicas e seus variados tratamentos, a quimioterapia e a radioterapia são tratamentos que debilitam o sistema imune do paciente neoplásico, o que deixa o paciente vulnerável a doenças oportunistas (OMS, 2021).

Para compreender a extensão desse problema de saúde global é essencial analisar a epidemiologia do câncer e as suas tendências ao longo do tempo. A epidemiologia do câncer é uma área crucial da saúde pública que busca compreender a distribuição, determinantes e impactos da ocorrência de câncer em populações. Esta disciplina fornece insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz (IARC, 2022).

Enquanto exploramos a complexidade do câncer e suas implicações na saúde, é igualmente relevante considerar a recente emergência de uma pandemia global, que foi a pandemia da COVID-19. Em 2019 a organização mundial de saúde OMS recebeu um alerta sobre casos de pneumonia na cidade de *Wuhan*, na república popular da China, tratava-se de um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em seres humanos. Em Janeiro de 2020 as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus, que se espalhou por toda parte, atualmente controlado, mas no início foi um vírus de difícil estudo que causou um número exacerbado de mortes, pois o vírus além de causar os sintomas comuns de uma gripe, em alguns indivíduos afetava alguns outros sistemas e órgãos, um sintoma que levou muita gente a óbito foi a falta de ar, além disso, em pacientes com o sistema imune muito debilitado, a aquisição da COVID-19, poderia ser ainda mais letal (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE 2021).

A pandemia da COVID-19 desencadeou uma corrida global para o desenvolvimento de vacinas, um tema que ressalta a importância da imunização em nossa sociedade contemporânea. Um dos grandes avanços na ciência é o desenvolvimento das vacinas, que tem o objetivo de fortalecer o sistema imune e estimular a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FUNDAÇÃO LATINO-AMERICANA 2022).

À medida que exploramos o mundo das vacinas em geral, é essencial destacar o papel significativo do desenvolvimento das vacinas para COVID-19. Quase um ano depois da pandemia cientistas de todo o mundo avançaram rapidamente no desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes que ajudam a reduzir doenças, hospitalizações e mortes associadas a COVID-19. Graças ao desenvolvimento rápido dessas vacinas a pandemia virou uma endemia, diminuindo o número de casos e consequentemente o número de mortes (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2021).

Existem vários tipos de vacinas contra a COVID-19 que foram desenvolvidas e autorizadas para uso em diferentes partes do mundo. Cada tipo utiliza uma abordagem específica para desencadear uma resposta imunológica contra o vírus SARS-CoV-2. Aqui estão alguns dos principais tipos de vacinas com referências científicas: Vacinas RNA mensageiro (mRNA), vacinas de vetor viral, vacina de subunidade proteica e vacinas com o vírus atenuado. (L.R BADEN *et al.*, 2021; M VOYSEY *et al.*, 2021; S CHIA *et al.*, 2021; C KEECH *et al.*, 2020).

Neste estudo, será conduzida uma revisão integrativa que se concentrará na relevância da vacinação contra a COVID-19 em pacientes com câncer, ressaltando a vulnerabilidade do sistema imunológico desses indivíduos devido aos efeitos imunossupressores decorrentes de tratamentos como a quimioterapia. Além disso, será enfatizada a necessidade de precauções específicas durante a administração das vacinas, levando em

consideração as restrições associadas ao tipo de imunização que esses pacientes podem receber.

É fundamental reconhecer que o sistema imunológico de pacientes oncológicos pode tornar-se fragilizado devido à natureza dos tratamentos, resultando em uma maior suscetibilidade a infecções, incluindo a causada pelo vírus SARS-CoV-2. A revisão abordará como a vacinação emerge como uma medida essencial para proteger esses pacientes contra complicações graves da COVID-19.

2 MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão literária. A busca de dados foi realizada por meio de consulta a periódicos e posterior leitura minuciosa dos títulos, resumos e trabalhos completos. Utilizou-se como descritores de busca os termos “vacinas”; “COVID19”; “Câncer”; “vacinas e COVID19”; “vacinas e câncer”, tanto em português quanto em inglês tanto em português quanto em inglês na base de dados

PubMed, no período de maio de 2023. Foram incluídos na pesquisa artigos de revisão de literatura, que continham ensaios pré-clínicos, publicadas entre os anos de 2021 e 2022, nos idiomas inglês e português e que abordassem a temática proposta “vacinas para COVID-19 em pacientes com câncer”. Como critério de exclusão, descartou-se os que não diziam respeito ao propósito deste estudo, que estavam repetidos nas diferentes bases de dados, não apresentavam o texto completo na íntegra ou que estivessem redigidos em outras línguas que não as acima citadas. Para a seleção dos artigos foram realizadas leituras prévias através dos títulos e resumos, sendo escolhidos os que atendiam ao tema da pesquisa.

3 RESULTADOS

Este trabalho pesquisou, em base de dados eletrônicas, o conhecimento sobre vacinas para COVID-19 em pacientes com câncer. Com este estudo foi possível observar que com o levantamento bibliográfico de 54 artigos

pré-selecionados e após leitura minuciosa foram incluídos apenas 12 nesta pesquisa, pois eram os únicos que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no. No Quadro abaixo é possível observar título do artigo, periódico e a respectiva referência.

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa.

TÍTULO DO ARTIGO	PERIÓDICO	REFERÊNCIAS
COVID-19 vaccination in cancer patients: A review article.	PubMed	MEKKAWI R et al., 2022
COVID-19 vaccine acceptance and hesitancy among patients with cancer: a systematic review and meta-analysis.	PubMed	PRABANI KIP et al., 2022
COVID-19 vaccines and cancer patients: acceptance, attitudes and safety.	PubMed	BRKO MANTOVINA GORANA et al., 2021
COVID-19 vaccination acceptance and its associated factors among cancer patients in Tunisia.	PubMed	KHIARI H et al., 2021
Acceptance, efficacy, and safety of COVID-19 vaccination in older patients with cancer.	PubMed	COURDEC AL et al., 2022
COVID-19 vaccination of cancer patients: progress and preliminary recommendations.	PubMed	WANG LUO et al., 2021

Administration of COVID-19 vaccines in immunocompromised patients.	PubMed	NEGAHDARIPOUR MANICA et al., 2021
COVID-19 vaccination in cancer patients: a narrative review.	PubMed	SENEVIRATNE L SURANJITH et al., 2022
COVID-19 Vaccination in patients with breast cancer and gynecological malignancies: a german perspective.	PubMed	FOSTER MARIE et al., 2021
COVID-19 Vaccine Guidance for Patients with Cancer in Mexico: Report from the Working Group of the Mexican Society of Oncology	PubMed	SOTO-PEREZ-DE-CELIS ENRIQUE et al., 2022
COVID-19 vaccination and breakthrough infections in patients with câncer.	PubMed	SCHMIDT A L et al., 2022
COVID-19 vaccine development: milestones, lessons and prospects	PubMed	LI MAOCHEN et al., 2022

Fonte: De autoria própria.

4 REVISÃO INTEGRATIVA

Este artigo científico aborda a importância das vacinas contra a COVID-19 em pacientes oncológicos, considerando a fragilidade do sistema imune desses indivíduos, devido à quimioterapia e ao uso de imunossupressores. Além disso, discutimos os tipos de vacinas disponíveis, o período

apropriado para a administração, os efeitos colaterais, a aceitação das vacinas e os riscos associados à não vacinação. Pacientes oncológicos enfrentam um risco significativamente maior de complicações graves quando infectados pelo vírus SARS-CoV-2. A vacinação é uma importante medida preventiva de saúde para proteger contra a COVID-19. Pacientes diagnosticados com câncer, especialmente os pacientes com cânceres no sangue (leucemia) e recentemente diagnosticados, enfrentam um risco aumentado de mortalidade devido a COVID-19. Isso se deve por conta de alterações no sistema imune causados pelo câncer e os efeitos dos tratamentos anticâncer (SOTO-PEREZ-

DE-CELIS ENRIQUE *et al.*, 2022; SCHMIDT A L *et al.*, 2022).

A mutação constante do SARS-CoV-2 e o surgimento de variantes de Preocupação (VOC) tornam a implementação da vacinação crucial. As vacinas existentes contra o SARS-CoV-2 abrangem diferentes abordagens, como vacinas inativadas, vivas atenuadas, de vetor viral, de subunidade proteica, de RNA, de DNA e de partículas semelhantes a vírus (VLP). Essa diversidade permite uma resposta ágil às mudanças no vírus, proporcionando uma abordagem abrangente para controlar a disseminação da COVID-19 (LI MAOCHEN *et al.*, 2022).

Nesse contexto a decisão sobre quais vacinas são adequadas para pacientes com câncer depende de vários fatores, incluindo o tipo de câncer, o estágio do tratamento, o estado imunológico do paciente e o tipo de vacina em questão. As vacinas amplamente recomendadas para pacientes com câncer são: as vacinas com RNA mensageiro (mRNA), como as desenvolvidas pela PFIZER, é amplamente utilizada e recomendada. Já as vacinas com vírus atenuado dependendo do período do tratamento do paciente, não são recomendadas, como a AstraZeneca, pois pacientes oncológicos tendem a ser imunossuprimidos por conta do tratamento de radioterapia e quimioterapia COVID-19 (LI MAOCHEN *et al.*, 2022).

Essa seleção cuidadosa das vacinas é crucial porque, durante os períodos de tratamento oncológico, notadamente com quimioterapia e radioterapia, é comum a administração de imunossupressores com o intuito de conter a proliferação exacerbada de células malignas. No entanto, esse processo impacta negativamente as células saudáveis do sistema imunológico, resultando em uma marcante debilitação do paciente com câncer. A condição de imunossupressão torna esses indivíduos mais suscetíveis a infecções oportunistas, como aquelas causadas pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19 (MEKKAWI RANA *et al.*, 2022).

Neste cenário desafiador, a vacinação é essencial, mas sua administração exige considerações específicas, variando conforme o tipo de câncer e tratamento. Geralmente, recomenda-se aplicá-la antes da quimioterapia ou entre os ciclos de tratamento. Evitar o período de nadir, que se trata do ponto mais baixo na contagem de células sanguíneas, é uma decisão plausível. Em outros regimes, a vacinação é preferível durante a recuperação do hemograma. Essas precauções visam garantir eficácia e segurança, protegendo contra a COVID-19 sem prejudicar a resposta imunológica já debilitada pelo tratamento oncológico (MEKKAWI RANA *et al.*, 2022).

A imunização contra a COVID-19 suscita preocupações devido aos possíveis efeitos colaterais, especialmente entre os pacientes. Um estudo com 150 indivíduos idosos, com média de 81 anos e predominância masculina, revelou uma taxa de aceitação da vacina de 82,6%, com 73,3% completando as duas doses. Cerca de 15,9% relataram reações leves após a primeira dose e 23,4% após a segunda, sendo febre, cefaleia e dor no local da aplicação os efeitos mais comuns. Esses dados são valiosos para compreender a aceitação e os efeitos da vacinação contra a COVID-19 nessa população. (COURDEC ANNE-LAURE *et al.*, 2022).

A incidência de COVID-19 nos pacientes vacinados foi de 5,1%, em comparação com 16,7% nos não vacinados. Notavelmente, dos 22

pacientes vacinados, 15 desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV-2 no dia 21 após a primeira dose. Esses resultados ressaltam a eficácia e segurança da vacinação em pacientes idosos com câncer, contribuindo para a compreensão do impacto positivo da vacina contra a COVID-19 nesse grupo específico (COURDEC ANNE-LAURE *et al.*, 2022).

No estudo “Vacinas contra a COVID-19 em pacientes oncológicos: aceitação, atitudes e segurança” do *PubMed*, 767 pacientes com câncer participaram, tratados no Instituto de Oncologia de Voivodina, na Sérvia, entre julho e agosto de 2021. Cerca de 41% dos pacientes receberam vacinas durante os seis primeiros meses da campanha de imunização na Sérvia, com idade média de 65 anos. Surpreendentemente, 52% dos não vacinados manifestaram interesse em se vacinar após o término do tratamento, enquanto 10% recusaram a imunização. Esses dados fornecem uma visão abrangente sobre a aceitação e perspectivas de vacinação entre pacientes oncológicos, crucial para entender os desafios nessa população vulnerável. (BRKO MANTOVINA GORANA *et al.*, 2021).

Em conclusão, esta revisão destaca a importância crucial da vacinação contra a COVID-19 em pacientes oncológicos, cujo sistema imunológico se encontra comprometido devido à natureza da doença e aos tratamentos associados, como quimioterapia e imunossupressores. A vulnerabilidade desses pacientes à infecção pelo SARS-CoV-2 e o risco significativamente elevado de complicações graves tornam a imunização uma medida preventiva essencial.

Ao abordar a diversidade de vacinas disponíveis, o artigo ressalta a necessidade de considerar cuidadosamente o tipo de vacina a ser administrada, levando em conta o tipo de câncer, o estágio do tratamento, o estado imunológico do paciente e o momento apropriado para a administração. Destaca-se a eficácia e segurança das vacinas de RNA mensageiro, como as desenvolvidas pela Pfizer, em comparação com aquelas com vírus atenuado, que podem não ser recomendadas em determinados estágios do tratamento oncológico.

A discussão sobre a aceitação das vacinas entre os pacientes oncológicos destaca a importância de abordar preocupações e informar sobre os benefícios da imunização. Os dados apresentados revelam uma aceitação significativa das vacinas, com taxas impressionantes de conclusão das doses, apesar dos efeitos colaterais

leves relatados, como febre, cefaleia e dor no local da aplicação. A análise de um estudo representativo de pacientes oncológicos na Sérvia destaca que, embora uma proporção considerável tenha recebido a vacina, ainda existe uma parcela significativa que expressa o desejo de se vacinar após o tratamento contra o câncer, evidenciando a necessidade contínua de educação e conscientização.

Em última análise, a imunização emerge como uma medida essencial para proteger a saúde e a qualidade de vida dos pacientes oncológicos imunossuprimidos. A abordagem científica reforça a importância de integrar a vacinação como parte integral do cuidado abrangente durante a pandemia de COVID-19, visando mitigar os riscos associados à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 nessa população vulnerável.

5 CONCLUSÃO

A vacinação contra a COVID-19 é uma necessidade vital para pacientes oncológicos, oferecendo proteção crucial contra complicações graves. A escolha cuidadosa da vacina e a conscientização são fundamentais para garantir a segurança e eficácia, sendo essenciais para preservar a saúde desses indivíduos vulneráveis durante a pandemia. Além disso, a abordagem individualizada na seleção das vacinas, considerando o tipo de câncer, estágio do tratamento e estado imunológico do paciente, é fundamental. A educação contínua sobre os benefícios da vacinação e a superação de preocupações são postos-chave para aumentar a adesão e garantir a proteção dessa população vulnerável. A colaboração entre profissionais de saúde, pacientes e cuidadores é crucial para assegurar não apenas a vacinação, mas também o apoio necessário para uma decisão informada e a proteção eficaz contra a COVID-19. Este

compromisso conjunto é essencial para preservar a saúde e o bem-estar dos pacientes oncológicos diante dos desafios impostos pela pandemia.

REFERÊNCIAS

A importância da vacinação. Disponível em:

<<https://portal.unila.edu.br/informes/a-importancia-da-vacinacao>>. Acesso em: 24 nov. 2023.

BADEN, L. R. *et al.* Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine.

The New England journal of medicine, v. 384, n. 5, p. 403–416, 2021.

COUDERC, A.-L. *et al.* Acceptance, efficacy, and safety of COVID-19 vaccination in older patients with cancer. **Journal of geriatric oncology**, v. 13, n. 6, p. 850–855, 2022.

DA SAÚDE, O. P.-A. **Introdução da vacina contra a COVID-19:**

Orientações para determinar os grupos prioritários e elaborar o

microplanejamento. Versão 1, 18 de janeiro de 2021. [s.l: s.n.]. Acesso em: 24 nov. 2023.

FORSTER, M. *et al.* COVID-19 vaccination in patients with breast cancer and gynecological malignancies: A German perspective. **Breast (Edinburgh, Scotland)**, v. 60, p. 214–222, 2021.

Histórico da pandemia de COVID-19. Disponível em:

<<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>>. Acesso em: 24 nov. 2023.

Homepage – IARC. Disponível em: <<https://www.iarc.who.int/>>. Acesso em: 24 nov. 2023.

KEECH, C. *et al.* Phase 1–2 trial of a SARS-CoV-2 recombinant spike protein nanoparticle vaccine. **The New England journal of medicine**, v. 383, n. 24, p. 2320–2332, 2020.

KHIARI, H. *et al.* COVID-19 vaccination acceptance and its associated factors among cancer patients in Tunisia. **Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP**, v. 22, n. 11, p. 3499–3506, 2021.

LI, M. *et al.* COVID-19 vaccine development: milestones, lessons and prospects.

Signal transduction and targeted therapy, v. 7, n. 1, 2022.

MATOVINA, B. G. *et al.* COVID-19 vaccines and cancer patients: acceptance, attitudes and safety. **Journal of B.U.ON.: official journal of the Balkan Union of Oncology**, v. 26, n. 5, 2021.

MEKKAWI, R. *et al.* COVID-19 vaccination in cancer patients: A review article. **Cancer control: journal of the Moffitt Cancer Center**, v. 29, p. 107327482211062, 2022.

NEGAHDARIPOUR, M. *et al.* Administration of COVID-19 vaccines in immunocompromised patients. **International immunopharmacology**, v. 99, n. 108021, p. 108021, 2021.

OZONOFF, A. *et al.* Phenotypes of disease severity in a cohort of hospitalized COVID-19 patients: Results from the IMPACC study. **EBioMedicine**, v. 83, n. 104208, p. 104208, 2022.

PRABANI, K. I. P.; WEERASEKARA, I.; DAMAYANTHI, H. D. W. T. COVID-19 vaccine acceptance and hesitancy among patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. **Public health**, v. 212, p. 66–75, 2022.

SENEVIRATNE, S. L. *et al.* COVID-19 vaccination in cancer patients: a narrative review. **The Journal of international medical research**, v. 50, n. 3, p. 030006052210861, 2022.

SOTO-PEREZ-DE-CELIS, E. *et al.* COVID-19 vaccine guidance for patients with cancer in Mexico: Report from the working group of the Mexican

society of oncology. **Archives of medical research**, v. 53, n. 2, p. 223–227, 2022.

Vacinas. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/vacinas-perguntas-e-respostas?gclid=Cj0KCQjw4vKpBhCZARIsAOKHoWQNXDXPTgaX28Dm3PIs-3DqAdQmRRF8_7cCUnVBsX-XYZc2ZrVNJo8aAn6LEALw_wcB>. Acesso em: 24 nov. 2023.

WANG, L. *et al.* COVID-19 vaccination for cancer patients: Progress and preliminary recommendations. **Zhongguo fei ai za zhi [Chinese journal of lung cancer]**, v. 24, n. 6, 2021. Disponível em: <[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)32661-1/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext)>. Acesso em: 24 nov. 2023.

Ellen Maria Vieira Arruda Andrade – Graduanda em Farmácia.
Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP:
65075-120. E-mail: ellenandras489@gmail.com¹

Ana Patricia Lima Rocha Fonseca – Graduanda em Medicina.
Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP:
65075-120. E-mail: anaprochaadv@gmail.com²

Ana Maria Silva lima – Graduanda em Medicina. Universidade Ceuma. Rua
Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP: 65075-120. E-mail:
ana.mariasl2268@gmail.com³

Emilia Nathallia Rosa de Oliveira Silva – Graduanda em Medicina.
Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP:
65075-120. E-mail: emilianathalliaros@gmail.com⁴

Flavia Roberta Rabelo de Azevedo Aguiar – Graduanda em Medicina.
Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP:
65075-120. E-mail: flaviarobertaazevedoaguiar@gmail.com⁵

Raphisa Brenda Campos Borges – Mestre em Biologia Microbiana.
Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP:

65075-120. E-mail: raphisa_brenda@hotmail.com⁶

Suiani Carvalho Braz – Graduada em Farmácia. Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP: 65075-120. E-mail: Tsuyanny1@gmail.com⁷

Angela Falcai – Doutora em Imunologia, Universidade Ceuma. Rua Anapurus, 1, Renascença II, São Luís – MA, CEP: 65075-120. E-mail: afalcai@gmail.com⁸

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil